

« Refonder » ISIDORE : feuille de route pour redécouvrir les informations et les données des SHS

POUYLLAU Stéphane

Note liminaire

Document issue du travail collectif pour les 10 ans d'ISIDORE : POUYLLAU, Stéphane & al. (2021). ISIDORE a 10 ans. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5699997>

Cette note a bénéficié des échanges (entre mars 2023 et juin 2023) entre l'auteur et Fabrice Lacroix (PDG d'Antidot SA), Jean Delahousse (consultant en Web sémantique et graphe de données), Susan Brown (Guelph University), Marcello Vitalli-Rosati (Université de Montréal). Elle compile ainsi un nombre de réflexions, avis, lectures élaborées durant cette période.

La multiplication des moteurs de recherche et de découverte depuis le début des années 2000 a complexifié, le paysage de la recherche d'information pour les chercheurs. ISIDORE, par son inclusion en 2013 dans l'écosystème d'Huma-Num, profite cependant, autour de lui, de la mise en œuvre d'une intégration de services numériques (authentification centralisée, entrepôts de données créés avec NAKALA] et moissonnables, etc.). Mais si les interfaces Web ont fleuri, les fonctionnalités de recherche, qui s'appuient sur la qualité des données indexées, sur la capacité du dispositif à les analyser, à les regrouper, à les trier et à les relier, sont restées le plus souvent dans leurs états initiaux. La création de chaînes de traitement en *Machine Learning* et surtout leurs exploitations, utilisant comme ISIDORE un apprentissage entraîné par référentiels, nécessitent des cycles de vie rapides et souvent complexes sur le plan des choix et de la validation scientifique des référentiels d'enri-

chissement. Cependant, le développement de nouvelles technologies, comme l'apprentissage profond (*Deep Learning*) ou le (*Topic Modelling*) ouvrent de nouveaux horizons. Cette étape induit de repenser ISIDORE autour de nouvelle façon de traiter et de proposer l'information aux chercheurs SHS. Cela correspond aussi au moment où Huma-Num IR* s'oriente plus vers la gestion des données de la recherche des communautés SHS. Il s'agit donc de proposer une nouvelle feuille de route pour ISIDORE. Porté par le HN Lab, cette feuille de route, vise à développer un nouveau moteur de recherche pour ISIDORE en associant chercheurs SHS, enseignants-chercheurs des laboratoires en informatique, partenaires industriels de la connaissance.

ISIDORE dans l'écosystème d'Huma-Num : de l'amélioration continue à la refondation

Depuis sa création, ISIDORE a évolué régulièrement et plus particulièrement au niveau de ses chaînes d'enrichissements sémantiques et ses briques de traitement de l'information. Dès 2015, avec l'ajout de l'annotation, de la catégorisation et des enrichissements en anglais et espagnol, les chaînes de traitement furent largement mises à jour, reprises et retravaillées. Si l'année 2018 fut consacrée à l'évolution des interfaces et à l'ajout de fonctionnalités de réseau social scientifique, depuis 2019, les équipes de l'IR* Huma-Num travaillent sur plusieurs améliorations qui sont en cours de réalisation. Nous proposons ici d'en présenter deux, qui sont en cours de finalisation.

Gérer ses données dans ISIDORE et l'arrivée du temps réel dans l'indexation des données

Créé avec un nombre limité de sources à moissonner et à indexer, ISIDORE s'est fortement développé en 10 ans et la question de mise à jour en temps réel s'est très vite posée. Les moyens limités du début, les difficultés pour stabiliser l'équipe et d'autres choix tels que le multilinguisme dans l'annotation et la catégorisation ont retardé fortement l'instruction de cette fonctionnalité. Depuis quelques mois, l'équipe d'Huma-Num, qui opère les développements du code et des briques qui composent ISIDORE, avec comme partenaire industriel Antidot, a travaillé sur la mise en œuvre d'une indexation à périodicité rapide : la mise à jour d'ISIDORE se fera quotidiennement et non plus mensuellement. Le cahier des charges est complexe, car ISIDORE ne se limitant pas à l'indexation de métadonnées et de texte intégral, c'est toute la

chaîne de traitement qu’il a fallu reprendre. Dans cette évolution d’ISIDORE, une nouvelle base de données, contenant les sources — c’est-à-dire que les bases de données à collecter ont été imaginées par les équipes d’Huma-Num. Elle donnera la possibilité aux fournisseurs de données d’éditer leurs bases, d’ajouter des points de collecte, etc.

Mieux connaître les auteur·e·s et leurs publications et données ouvertes pour mieux découvrir leurs travaux, mieux nouer des collaborations et valoriser la production française des SHS

Une autre amélioration en cours est la détection des auteur·e·s des documents et le traitement effectué dessus. L’identification des auteur·e·s est une fonctionnalité majeure depuis qu’ISIDORE a été doté, en 2018, d’une couche de réseau social académique. En effet, suivre des auteur·e·s, découvrir les revues dans lesquelles ils/elles publient, les travaux qu’ils/elles déposent dans des archives ouvertes, etc. passe par la fiabilisation de la détection des auteur·e·s et par les capacités d’ISIDORE à, par exemple, désambiguïser les homonymes, associer les bons identifiants (IdRef, Wikidata, BnF, ORCID, VIAF, ISNI, etc.) aux bonnes personnes. Au-delà, il s’agit avec ces matériaux de proposer de nouvelles fonctionnalités comme la suggestion de mise en contact entre des personnes travaillant sur des sujets proches, mais appartenant à des pays, ou des écoles de pensées différentes ou encore la détection de thématique de recherches émergentes ou d’experts d’un domaine très spécialisées. C’est avec le partenaire industriel Antidot, qu’a été mise au point une nouvelle chaîne de traitement, qui permet d’analyser les formes auteurs, par utilisation de techniques en machine learning. Il s’agit d’un travail difficile, méticuleux, qui nécessitera aussi l’inclusion de tests avec des panels de chercheurs pour améliorer en continu, sur le long terme, ce type de dispositif.

ISIDORE au cœur d’Huma-Num, les travaux menés dans le cadre du programme “HNSO”

Plus largement, Huma-Num s’est engagée, avec le programme “Huma-Num Science Ouverte” financé par le Fonds National pour la Science Ouverte, dans le développement d’un vaste programme d’amélioration continue des deux briques qui en constitue son cœur : ISIDORE et NAKALA. Dans ce cadre, un certain nombre de ponts ont été lancés entre ISIDORE et NAKALA,

en particulier dans l'utilisation des référentiels et thésaurus fournis par les communautés SHS internationales. Utiliser les référentiels d'ISIDORE pour aider les chercheurs à indexer plus efficacement leurs jeux de données dans NAKALA et utiliser le texte intégral des jeux de données déposés dans NAKALA pour améliorer la classification des documents dans ISIDORE, sont au cœur des travaux menés en ce moment et jusqu'en 2024 dans le cadre du programme "Huma-Num Science Ouverte". Au-delà des interconnexions, qui relèvent des aspects informatiques du développement, c'est aussi l'ensemble de la chaîne documentaire qui doit être repensée en particulier au niveau du cycle de vie (mises à jour régulières, etc.) des référentiels scientifiques et de l'ontologie des types d'ISIDORE. Ce travail est engagé dans le cadre de ce programme.

Vers de nouvelles méthodes pour l'enrichissement sémantique des contenus : les réseaux de neurones et le Topic Modelling

En 10 ans, les techniques de classification et d'annotations sémantiques ont largement progressé. Deux approches permettent d'envisager une catégorisation plus efficiente et moins chronophage en temps de traitement. Tout d'abord, les récents progrès réalisés ces cinq dernières années dans le développement d'architectures de Deep Learning fondées sur les réseaux de neurones (CNN, LSTM, Transformers) et la construction de ressources langagières à large couverture (BERT et DocBERT, FLAUBERT, CAMEMBERB, etc.) permettent d'obtenir des catégorisations avec un score F1 proche des 91%. Néanmoins, ces approches nécessitent toujours des corpus d'entraînement qui peuvent être complexes à produire. Une autre approche, le Topic Modelling ou Latent Dirichlet Analysis (LDA), qui repose sur la construction d'un modèle probabiliste, ne nécessite pas de corpus d'entraînement. En revanche, les catégories affectées aux articles (les topics) ne peuvent pas être prédéfinies. L'avantage de ces méthodes — pour un outil ancré dans des communautés de recherche pouvant travailler sur des terrains et objets très différents — est de mieux épouser les topics produits par les écoles de pensée. De nos jours, l'émergence de ces topics, que l'on peut voir comme des "concepts à potentielle courte vie", est accélérée par la diffusion très rapide d'articles et d'ouvrages en libre accès. Ces topics pourraient être rapprochés, reliés même, aux référentiels situés produits par les communautés, aux référentiels

des bibliothèques nationales déjà présents depuis 2010 dans ISIDORE, voir à utiliser des définitions scientifiques venant de dispositifs coopératifs tels que wikidata, base de données d'articles en texte intégral, etc. pour être désambiguïsés, validés, etc. par des intelligences artificielles entraînées par des humains (chercheur · e · s, professionnel · le · s de l'information et de la documentation, data-scientiste, etc.). Dans ce cadre, la création du HN Lab et les travaux menés dans le cadre des programmes pilotés par l'IR* Huma-Num : HNSO, cellule GLIST(POUYLLAU et al. 2020) d'Huma-Num, Matilda permettent et permettront de préparer le terrain en testant des hypothèses de travail, très en amont, en faisant de la recherche et du développement matérialisé et des preuves de concept. Par ailleurs, les travaux menés par le HN Lab sur les revues Intermédialités et Études françaises en partenariat avec l'entreprise DSI Group pourront alimenter ces réflexions¹. Ainsi, sur plan des chaînes d'annotation sémantique, plusieurs voies d'amélioration s'ouvrent pour les 10 prochaines années d'ISIDORE afin d'en repenser et d'en refonder les principes de fonctionnement face à l'évolution des besoins des SHS.

Le développement ces dernières années des grands modèles de langues (*Large Language Model* ou LLM en anglais) qui s'appuient sur de vastes corpus de textes de diverses sources, telles que livres, articles de presse, pages Web, forums, réseaux sociaux, etc. pour prédire, à partir d'un mot donné, les mots et les phrases suivantes dans un texte, offre une perspective intéressante s'ils sont couplés aux dispositifs de recherche à base de pertinence. L'entraînement d'un LLM à partir de textes SHS (au sens large) pourrait venir nourrir, en services d'aide à la formulation de recherches, un ISIDORE orienté vers la fouille de texte et non uniquement sur la recherche documentaire. C'est l'un des thèmes du séminaire du HN Lab programmé² à la rentrée 2023.

Mise en œuvre et planning

Ce programme s'inscrit dans la suite du programme HNSO, pour développer ISIDORE et NAKALA. Ce programme, ISIDORE 2030 — qui devra être

1. Voir le log du HN Lab sur <https://hnlab.huma-num.fr/blog/2021/06/10/analyse-des-corpus-de-revues-dans-le-cadre-du-projet-revue20/> ## La question des modèles de langues larges dans la recherche documentaire (*LLM*)

2. « Du machine learning aux IA pour la création de moteurs de recherche en SHS (moteur de recherche de « 4e génération », modèles GPT, etc.) : vers un nouveau moteur de recherche pour ISIDORE ? » (animation : Stéphane Pouyllau). Cette séance sera le point de départ d'un ensemble de réunions de conception réunissant universitaires et industriels.

affiné et défini sous la forme de feuilles de route et de planning de réalisation précis (à l'image du travail qui a été fait pour HNSO), s'étalera sur 7 ans à compter du 1er sept. 2023 et mobilisera l'équipe du HN Lab (en adaptant le pôle en pôle "Recherche et Découvrabilité" *E&D*) et des équipes de l'IR* Huma-Num. En effet, il s'agira en plus des logiciels composant ISIDORE (intimement liés au niveau documentaire et informatique) de repenser l'architecture d'ISIDORE afin de l'améliorer et de l'optimiser, mais aussi de repenser et de requestionner la pertinence et la performance des briques logicielles. Dans ce contexte, il s'agit de faire converger un certain nombre de financements, prestataires nationaux, afin de construire une solution s'appuyant sur l'expérience acquise depuis 10 ans par l'équipe de l'IR* Huma-Num — bien que réduite maintenant, sur les plans scientifiques, documentaires et informatiques, algorithmiques dans la dissémination et la valorisation des productions scientifiques (publications, données, actualités, codes, etc.) des communautés SHS. Ce pôle, qui coordonnera la conception et des développements chez le prestataire, assurera également le fonctionnement en exploitation afin d'y inclure la R&D au fil de l'eau et s'appuiera sur les autres pôles concernant le développement des IHM Web (ISIWEB et widgets) et l'accompagnement des utilisateurs (collections et sites NAKALA à moissonner, aide pour les sites Web déployés sur l'infrastructure d'hébergement, Préparation de référentiels scientifiques (OpenTheso). ISIDORE restera ainsi un objet à jour en tant que dispositif sociotechnique et sera ainsi non plus piloté par une seule personne en informatique et, mais par un pôle dédié, comme l'est d'ailleurs aujourd'hui NALALA.

ISIDORE en SAAS chez Antidot

Suite au départ du chef de projet initial d'ISIDORE en mars 2023 pour le privé, l'IR* Huma-Num a décidé de déplacer en hébergement *SAAS* (*Software As A Service*) le cœur de la chaîne ISIDORE. Les applications Web *isidore.science* et le *Triple Store* RDF restent à Huma-Num et pouvant être vue telles des espaces de publication pour la chaîne ISIDORE en *SAAS*. Le passage en *SAAS* peut-être aussi un atout pour développer une nouvelle version plus adaptative et s'appuyant sur les dernières versions des outils d'Antidot SA. Par ailleurs, le prestataire est intéressé à co-concevoir le dispositif dans le cadre d'un partenariat renouvelé (en cours de mise en place).

Prise en compte et mise en œuvre de la sobriété numérique pour ISIDORE

Dans la gestion des cycles de vie de type de services, il s'agit d'inclure des objectifs de sobriété numérique et de stratégie nationale dans le choix des développements, assemblages et savoir-faire pour la construction de briques logicielles équipant nos services. Dans ce contexte, une mission interne devra être menée, en parallèle, afin d'en respecter les principes dans nos applications (par ex. sur les outils « documentaires » tels que les dispositifs de vignetages Web utilisés dans huma-num.fr, ISIDORE, NAKALA, etc.).

Scénarii possibles

Le HN Lab propose 2 scénarii possibles :

1. Le premier scénario envisage la gestion en interne du projet d'un point de vue uniquement informatique et document en le distribuant dans les pôles existants, notamment sous la conduite directement par l'équipe du pôle Accès pour la réalisation des fonctionnalités. Cependant ce type de scénario pourrait engendrer une dilution ou réduction du projet et une difficulté pour en identifier les réalisations et leurs impacts documentaires et scientifiques pour les communautés de recherche dans une période où les RH sont en tension et dans laquelle — sauf au HN Lab, les métiers nécessaires ne sont pas présents à Huma-Num³. Par ailleurs, la question de la gestion des priorités pourrait être une difficulté supplémentaire alors que les équipes des pôles sont lourdement engagées dans NAKALA et d'autres projets (formations, suivi des tickets, animation des communautés, qualité des métadonnées dans NAKALA, etc.).
2. Le second scénario propose plutôt une vision un pilotage par le HN Lab lui-même en le transformant en pôle « Recherche et découvrabilité » avec :
 - Un chef de projet interne ayant un périmètre d'action clair (dont celui d'établir les rapports d'avancement), pilotant le HN Lab et inclus dans l'équipe de direction

3. Voir le 2e rapport d'activité d'HNSO qui est déjà impacté par ces difficultés.

- Un (ou deux à terme) développeur contractuel dédié au projet travaillant en relation étroite avec le prestataire (ou en portage salarial ou en free-lance) afin de développer des briques en avance de phase et qui seraient intégrées au fur et à mesure dans les développements réalisés par le prestataire *SAAS*. Le développement des interfaces Web d'ISIDORE incomberait toujours, dans ce scénario, au pôle Accès.
- Un (ou deux à terme) documentalistes spécialisés dans l'exploitation des référentiels scientifiques et *datalakes* pouvant nourrir les PaF, XSL, CNN et LLM nécessaires au développement d'ISIDORE.

Ce scénario serait plus à même d'aller vers un succès du projet.

Le scénario 2 est le scénario préférentiel du HN Lab dans sa configuration actuelle.

Bibliographie

POUYLLAU, Stéphane, Mélanie BUNEL, Laurent CAPELLI, et Jean-Luc MINEL. 2020. « "We" : a Proposal for the TRIPLE platform ». Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4059099>.